

ARITMIYALAR

Shermatov Umidjon Rustam o'g'li

Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridagi Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligini saqlash texnikumi 3-kurs 308-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7831431>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yurak ishi buzulishining asosiy sabablari, turlari va mexanizmlari keltirilgan bo'lib, asosiy e'tibor Aritmiyalarga qaratilgan. Shu jumladan Aritmiyaning eng ko'p uchraydigan "Avtomatizm buzulishlari", "Sinus ritmining buzulishi", "Qo'zg'aluvchanlikning buzulishi", "O'tkazuvchanlikning buzulishi" va "Aralash aritmiyalar" haqida so'z boradi. Aritmiyaning kelib chiqish sabablari, kasallikning kechishi, asoratlari, davolash usullari va statistika ma'lumotlari kiritib o'tiladi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) ko'rsatkichlariga qaraganda aritmiyalar yurak kasalliklarining ichida o'z xarakteristikasi bilan ajralib turadigan va yuqori ko'rsatkichlarni egallaydigan kasallikdir. Dunyo bo'yicha har yili 17 000 000 odam yurak xastaliklari bo'yicha vafot etadi. Shundan xulosa qilish mumkinki bu kasallik o'limlar statistikasi bo'yicha ham yuqori ko'rsatkichni egallaydi. O'zbekiston respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra ham Aritmiyalar boshqa kasalliklarga qaraganda yuqori o'rinni egallaydi.

Yurak inson organizmidagi eng muhim a'zo desak mubolag'a bo'lmaydi. Yurak faoliyatining buzilishi, yurak mushaklarining asosiy xususiyatlari qo'zg'alish, o'tkazish va avtomatizmi buzilishi natijasidagi, yurak urushi tezligi va takrorlanib turishini buzulishi bilan namoyon bo'ladi. Yurak mushaklarining bunday xususiyatlarining buzulishiga turli travmlar, bosh miya o'smalar va boshqa kasalliklari natijasida markaziy asab tizimining o'zgarishlaridagi, shuningdek yurakning reflektor boshqarilishining buzulishidagi, patogen omillarning miokardni shikastlashiga sababchi bo'lishi mumkin. Odatda buzulishning turli mexanizmlari bir-biriga qo'shib ketadi. Masalan, qon tarkibini o'zgarishi vaqtida kardiomiostillarning bevosita shikastlanishi va oiliy asab ta'sirining buzulishi va qon tomirlari organlarning xemoretseptorlari tomonidan patologik reflekslarning tashkil topishi kuzatiladi, yurak ishining funksional buzulishlari, yurak avtomatizmi, qo'zg'aluvchanligi va o'tkazuvchanligini izdan chiqishi bilan namoyon bo'ladi [1, B.201].

Kishi yuragining avtomatizm sistemaning xususiy tugunlari shuningdek, yurak bo'lmasi-qorichalari tutamlari va yurakning o'tkazuvchi miositlari

yig'indisidan iboratdir. Avtomatizm (ixtiyorsiz ishlash)-organlar, ayrim hujayra va to'qimalarning mana shu to'qimalardan hosil bo'lgan impulslar ta'siridagi ritmik faoliyatidir. Sinus-yurak bo'lmasi tuguni minutiga 70-90 ta tezlikdagi impulsni, yurak bo'lmasi-qorinchasi tuguni 40-60, yurakning o'tkazuvchi monositlari minutiga 10-30 tezlikdagi impulsni hosil qiladi. Normada ritmning yagona boshqaruvchisi bo'lib sinus ritmini tashkil, etuvchi sinus-yurak bo'lmasi tuguni hisoblanadi.

4- расм. Синусли брадикардия

Sinus ritmining buzulishi kamdan-kam holda odam hayoti uchun xavfli bo'lgan qon aylanish buzulishiga olib keladi. Artikoventikulyar va idioventikulyar ritk buzulishlari bunday qon aylanishi buzulishlari sababchisi bo'lib qolishi mumkin. Ideoventrikulyar ritmda qisqarishlar o'rtasidagi qisqarishlar haddan ortiq cho'zilgan bo'lib, uning natijasida koronar qon aylanishi buzuladi. Bunday ritmda yurak yetishmovchiligi rivojlanishi ham mumkin. Chunki ko'rinib turgan brodikardiya qon oqimining minutli hajmi keskin kamayadi.

5- расм. Синусли аритмия

Yurak qo'zg'aluvchanligini buzulishi ko'pincha ekstrasistoliya va paroksizmal taxikardiya bilan namoyon bo'ladi. Qo'zg'aluvchanlik-maxsuslashtirilgan to'qimaning ichki yoki tashqi qo'zg'atishga elektr impulsi generatsiya bilan javob berish qobiliyatidir. Qo'zg'aluvchanlik, avtomatizm, o'tkazuvchanlik va qisqaruvchanlik miokardning asosiy funksiyasi hisoblanadi. Miokardning hamma hujayralari qisqaruvchanlik xususiyatiga ega. Ekstrasistola yurakning yoki uning biror bo'limini navbattan tashqari qisqarishi, normadagi qisqarishga nisbatan erta paydo bo'luvchi va avtomatizm tugunlaridan birortasining navbattan tashqari impulsi yordamida chaqirilgan qisqarishdir. Ekstrasistokliya-yurak ritmi buzulishi turi bo'lib, ekstrasistoliya bilan ta'riflanadi, miokardning deyarli barcha organik shikastlanishlarida, shuningdek, yurakning asab va gumoral boshqarilishi buzulishlarida yuzaga keladi.

Aritmiyalarning Turli xillarida ko'p yoki oz darajada rivojlangan gemodinamika buzulishlari kuzatiladi. Ekstarsistolada yurakning qisqarishi quvvati normaga nisbatan past bo'lishi mumkin. Shuning bilan birga onda-sonda bo'ladigan ekstrasistola qon aylanishining muhim buzilishlariga olib kelmaydi. Ekstarsistoliyada bunday buzilishlar miokardning kuchsis qisqarishi va toj tomirlari qon aylanishi buzilishlari bilan bog'lig' ravishta rivojlanishi mimkin. Atrioventikulyar ekstrasistoladan so'ng, odatda yurakni uzoq davomli qo'zg'aluvchanlikning bo'lmasligi, kompensator pauza kuzatiladi. Paroksizmal taxikardiyada ayrim qisqarishlar o'rtasidagi vaqt keskin qisqaradi va qorinchlarning qon bilan to'lishi yetarli bo'lmay qoladi. Ekstrasistoliya va paraksizmal taxikardiya aritmiyaning eng og'ir xillaridan biri-qorinchalar fibrilatsiyasiga olib kelishi bilan xaflidir[2,B.396].

O'tkazuvchanlikning buzulishi, qo'zg'aluvchanlikni yurak bo'ylab tarqalishini ta'minlovchi, o'tkazish sistemasi qobiliyatining buzulishi yurak blokadasida namoyon bo'ladi. Yurak blokadasida miokardning u yoki bu bo'limida qo'zg'aluvchanlik o'tkazilish qobiliyatining yomonlashuvi yoki butunlay yo'qotilishidir. Yurak blokadasining bir necha turi farq qilib, ular ichida bo'lmachalar ichi, qorinchalar ichi, bo'lmacha - qorincha ichi blokadalari asosiylari hisoblanadi. To'liq va to'liq bo'lmagan blokadalar bo'lishi ham mumkin. To'liq bo'lmagan blokada faqat qo'zg'aluvchanlikni o'tkazish vaqti cho'ziladi. To'liq blokadada o'tkazuvchi sistemaning u yoki bu qismida qo'zg'aluvchanlikning o'tkazilishi butunlay to'xtaydi.

Bu vaqtda qorinchalarda avtomatizmning geterotipik o'choqlari paydo bo'ladi va yurak bo'lmasi ritmiga bo'ysunmagan holda onda-sondagi ritm bilan qisqara boshlaydi. Buning natijasida haddan tashqari uzoq davom etuvchi diastola vaqtida toj tomirlari qon aylanishi keskin kamayadi va miokard kislorod yetishmovchiligini o'zida sezadi[3,B.261].

Bir vaqtning o'zida miokardning qo'zg'aluvchanligi va o'tkazuvchanligi buzulishida paydo bo'ladi. Bo'lmachalar tebranishi va qorinchalar yoki fibrillatsiyasi o'ta xavfli bo'ladi. Bu buzulishlar ayrim yurak nuqsonlarida: kardiosklerozda, triotoksikoz, miokard infarktida, turli xildagi intoksikatsiyalarida kelib chiqishi mumkin. Tebranish koordinasiyalanmagan tartibsiz yurak bo'lmachalari va qorinchalari ayrim qismlarini qisqarishidir. Bu vaqtda yurakning gemodinamik funksiyasi buziladi, uning bo'limlari qon bilan to'lgan bo'shliqlarga aylanadi. Ayniqsa, qorinchalar fibrillatsiyasi xavfli bo'lib, ulardan qon aortaga va o'pka arteriyasiga tushmaydi. Qon aylanishi to'xtaydi, kishida qorinchalar fibrillatsiyasi mustaqil ravishta normal sinusli ritmga o'tmaydi, o'tkir yurak xilidagi yetishmovchilik rivojlanadi va bemorlar tez halok bo'ladi. Yurak ishini normallashtiruvchi eng foydali usul difibrillyatordan foydalanish hisoblanadi. Agar qorinchalar fibrillatsiyasi vaqtida defibrillator yordamida elektr toki ta'sir ettirilsa, qisqa vaqtli, yurak to'xtashidan so'ng ko'pincha normal sinusli ritm tiklanadi [5, B.194].

XULOSA

Yuqorida fikr yuritilgan kasallik haqida xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki yurak faoliyatining buzulishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar og'ir oqibatlariga olib keladi. Jahon Sog'liqni Saqlash tashkiloti tomonidan berilgan ma'lumotlarga va mamlakatimiz sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga

tayanib shuni aytishimiz mumkinki bu kasallik inson hayotiga katta xavf tug'diruvchi va umrini qisqartiruvchi xastalik. Yurak faoliyatining buzulishi(Aritmiya)ga sababchi bo'luvchi omillar: turli travmalar, bosh miya o'smalari, markaziy asab tizimidagi o'zgarishlar va patogen omillar. Bularning oldini olish bu xastalikka chalinmaslikning garovi bo'la oladi. Insonning sog'ligi uning bevosita o'ziga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.B.Yusupov, R.U.Muxitdinov. Patologik anatomiya va patologik fiziologiya. – T.: «Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti», 2003.
- 2.A.G'.Ahmedov, G'.X.Ziyamutdinova. Anatomiya, fiziologiya va patologiya – T.: « Iqtisod-moliya », 2014.
3. Ahmedov A.G. Odam anatomiyasi – T.: «O'zME Davlat ilmiy nashriyoti», 2005.
- 4.Y.L.Arslonov, T.A.Nazarov,A.A.Bobomurodov,Ichki kasalliklar – T.: « ILM ZIYO», 2013.
5. G.O.Haydarov, Sh.H.Ermatov. Ichki kasalliklar – T.: «Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti», 2002.

